

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЗИМСОДЕРЖАЩИЕ КОРМОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

¹Ахмедова З.Р., ²Шонахунов Т.Э., ³Тулаганова З.К.

^{1,2}Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией «Природоохранная биотехнологии» - Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, 100128, ул. А.Кадири-7 Б.,

³Научно-исследовательский Институт животноводства и птицеводства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928492>

Аннотация. Работа посвящена на приготовление дешевых высоко питательных кормов, сбалансированных по составу (белками, ферментами) для обеспечения нужды животноводства, птицеводства на основе отхода бродильной промышленности, непатогенных базидиальных грибов. Полученный биологический продукт - корма обладали высокой ферментативной активностью, для использования в животноводстве и птицеводстве, приводящие к увеличению прироста и их сохранности.

Ключевые слова: отходы производства, съедобные грибы, спиртовая зерновая барда, культивирование, культуральная среда, белки, целлюлаза, ксиланаза, водорастворимые белки, биологический корм, эффективность.

Abstract. The work is devoted to the preparation of cheap, highly nutritious feed, balanced in composition (proteins, enzymes) to meet the needs of livestock and poultry farming based on waste from the fermentation industry, and non-pathogenic basidiomycetes. The resulting biological product - feed had high enzymatic activity, for use in livestock and poultry farming, leading to an increase in growth and their safety.

Keywords: production waste, edible mushrooms, grain stillage, cultivation, culture medium, proteins, cellulase, xylanase, protease, water-soluble proteins, biological feed, efficiency.

Актуальность укрепления отечественного кормопроизводства. В последнее время проблема обеспечения кормами сельскохозяйственных животных и птиц является самой злободневной проблемой не только сельского хозяйства, но и производства многих пищевых продуктов (мясо, молоко, яйца и др). Обеспечение кормами и резервы снабжения нужды сельхоз животных, птиц и др. на сегодняшний день в Республике составляет лишь 20-30 %, остальная часть, к сожалению, завозится извне. Из всех существующих видов кормов известных в настоящее время наиболее доступными для кормления животных как в летний, так и зимний период являются зерно злаковых, бобовых культур, биологические добавки, отходы мукомольного (отруби), масло - жирового производства (шелуха, шрот), а также растительные корма (солома, стебли злаковых культур, травы, фуражное сено, стебли некоторых растений и т.д.). [1]

С 1995 года много тоннажные отходы спиртового производства (зерно отходы, после спиртовая зерновая барда), исчисляющиеся миллионами литрами/год ожидали своего употребления долгие годы, засоряя и занимая огромную территорию и окружающую среду заводов, но спустя через 3-5 лет производственники нашли выход, после которого

бардой начали вскармливать крупно-рогатого скота в свежем виде.. К сожалению, содержащиеся в составе данной барды сивушных спиртов и остаточного количества этанола (до 3- и иногда до 7,0 %), высокой концентрация РНК, образующиеся спиртовыми дрожжами, высокой титруемой кислотностью, а также высокой микробной обсемененностью настораживает нас ученых, особенно микробиологов, животноводов, возникающих опасностей не только для животных, но и людей, употребляющих их мясо-молочные продукты [2].

Поэтому возникает острый вопрос по пути обеззараживания их состава от болезнетворных микробов, детоксикации опасных и вредных веществ барды, обогащение его состава с биологическими ценными веществами [3].

Почти все растительные источники содержат в своем составе в большом количестве полисахаридов – клетчатки (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и др), лигнин, а также экстрактивные вещества. Гидролиз этих отходов и усвоение, т.е. переваривание, является трудным, длительным и зависит от их количественного содержания в рационе животных. Причиной тому является низкое содержание рубцовых микроорганизмов и активность ферментов, участвующих в переваривании и рассасывании пищи, состоящей в основном из клетчатки, больше всего целлюлозы и гемицеллюлозы [4].

Стебли многих растений и трав можно подвергнуть к силосованию с использованием молочно кислых бактерий и дрожжей, Полученный корм путем силосования и микробной конверсией отличаются с высокой кормовой единицей, биологической ценностью, а самое главное ферментативной активностью [5].

Причем, ферментативные активности кормов, т.е. белков имеют очень большое и важное значение при вскармливании животных и птиц, т.к. благодаря их происходит полная расщепления компонентов, комбинированных или других кормов, т.к. энзимы важны для гидролиза и всасывании кормов в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственных животных и птиц различных родов [6].

Результаты и их обсуждение: В работе были использованы культуры базидиальных грибов *Pleurotus ostreatus*, УзБИ 105, *Agaricus bisporus*, шт. 2 и шт. 12, которые культивировали на послеспиртовой зерновой барде (ОАО “Бектемирспирт”, Узбекистан).

Для сравнительной оценки биосинтетической активности базидиомицетов на указанной среде были проведены опыты по изучению образования белков, ферментов (целлюлазы, ксиланазы и протеазы) в динамике роста грибов *P. ostreatus* УзБИ 108, *A. bisporus* sp 12 и шт. 2 на двух средах: а) - Чапека (контроль) минеральная среда, где в качестве единственного источника углерода были добавлены пшеничные отруби (2%), б) – послеспиртовая барда (50%) (опыт).

Обнаружено, что наибольшая концентрация белка к 24 часам роста образуется грибом *A. bisporus* sp 2 (7,2 мг/мл). При этом к 48 часам роста максимальное количество белка наблюдалось как на среде Чапека (7,3 мг/мл), так и на среде с бардой (8,2 мг/мл у гриба *P. ostreatus* УзБ 108). Белок образовался во всех культурах грибов в течение 72 часов роста, далее к 120 часам наблюдалось снижение количество белка, выделяемых в культуральную жидкость всеми грибами (Рис.1).

Рисунок 1. Динамика накопления белков базидиомицетами *Agaricus bisporus sp 2*, *Agaricus bisporus sp 12*, *Pleurotus ostreatus UЗБ 108* на испытуемых средах.

Наибольшей способностью образовывать белки отличались грибы *P.ostreatus UЗБ 108* и *A. bisporus sp 2*. Изучена ферментативная активность грибов в динамике роста.

Рисунок 2. Ферментативная активность штамма *Agaricus bisporus sp 12*

Анализ ферментативной активности штамма *A. bisporus sp 12* выявил, что, максимальная целлюлазная активность на среде с бардой составляла 5,2ед/мл, ксиланазная активность на среде с бардой составляла 3,37 ед/мл, на среде Чапека - 2,04 ед/мл к 96 часам роста гриба (Рис.2).

Максимальная целлюлазная активность у *P.ostreatus UЗБ 108* выявлена на среде с бардой - 2,6 ед/мл за 96 часов, ксиланазная - 1,78 ед/мл за 72 часа роста гриба (Рис.3).

Рисунок 3. Ферментативная активность штамма *Pleurotus ostreatus UЗБ 108*

Ферменты (целлюлаза, ксиланаза) являются крайне востребованными в кормопроизводстве, т.к. основной грубый корм (солома, стебли кукурузы и др), сенаж, силос и кормовые продукты мукомольного производства (отруби, зерно, смесь),

бродильной отрасли (после спиртовая зерновая барда, дрожжевая гуща, гидролизаты рисовой лузги и др.) включают в свой состав больше всего целлюлозы, ксиланы, пектины, лигнины и др. биополимеры). Полученные нами результаты свидетельствуют о полноценной пригодности зерновой барды к микробной конверсии с использованием базидиомицетов для приготовления сбалансированных по составу ферментов и белков.

Развитие данной отрасли микробной биотехнологии в приготовлении безопасных пищевых и кормовых продуктов с использованием ферментативно активных съедобных грибов открывают новые возможности в увеличении продуктивности и снижении заболеваемости животных и птиц, сокращении количества употребляемых кормов, повышении эффективности производства мяса и молока

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ferreira LFR, AguiarFilho JMM, Pompeu GB, Messias TG, Monteiro RR. 2010. Selection of vinasse degrading microorganisms. *World J Microbiol Biotechnol.* 26:1613–1621. doi:10.1007/s11274-010-0337-3.
2. Кузнецов И. Н. Анализ мирового опыта в технологии переработки после спиртовой барды / И. Н. Кузнецов, Н. С. Ручай // Труды БГТУ. Сер. IV, Химия, технология орган.в-в и биотехнология. – 2010. – Вып. XVIII. – С. 204–301. гост 6687.2-90
3. Кузнецов И. Н, Ручай Н. С., Лембович А. И., Сазановец М. А. Изменение состава послеспиртовой барды при анаэробной и ферментативной обработке // Труды БГТУ. Сер. 4, Химия, технология органических веществ и биотехнология. – 2011. – № 19. – С. 289-295.
4. Nitayavardhana S, Khanal SK. 2010. Innovative biorefinery concept for sugar-based ethanol industries: production of protein-rich fungal biomass on vinasse as an aquaculture feed ingredient. *Bioresour Technol.* 101:9078–9085. doi:10.1016/J.Biorotechnology. 2010.07.048.
5. Rajarathnam S, Shashireka MN, Bano Z. 1992. Biopotentialities of the basidiomacromycetes. *AdvApplMicrobiol.* 37:233–361. doi:10.1016/S0065-2164(08)70256-9.
6. Kim Y., Mosier N.S., Hendrickson R. et al. // *Bioresour. Technol.* 2008. V. 99. Iss. 12. P. 5165–5176